

Anhang I und II

Anhang I (Hypothesen) und II (Ergebnisse der Diskussion)

Anhang I: Fünf Hypothesen zur Belastungswahrnehmung

Folgen allgemeiner bildungspolitischer Entwicklungen

1. Hypothese: Das Unbehagen gegenüber „Administration“ ist auch Platzhalter für allgemeine Tendenzen im (Fach)hochschulbereich wie Rationalisierungs- und Spardruck

Das oft geäußerte Unbehagen über zunehmende administrative Belastung gründet nicht nur in konkretem administrativem Aufwand wie z.B. zu vielen Formularen. Wie die Analyse der Interviews zeigt, geht es auch darum, dass sich an der Klage über zuviel Administration das Gefühl eines Substanzverlustes bezüglich der eigenen wissenschaftlichen oder künstlerischen Tätigkeit festmachen lässt. Besonders fachlich **und** pädagogisch stark engagierte Dozierende leiden darunter, dass sie angesichts von strukturellen Umbrüchen und Rationalisierungstendenzen in der Fachhochschullandschaft in abnehmendem Masse als ‚ganze Menschen‘ und mehr als auswechselbare Rollenträger wahrgenommen werden und entsprechend handeln müssen. Vor diesem Hintergrund taucht dann – zugespitzt gesagt – zuweilen die Frage auf: Tue ich eigentlich etwas Substanzielles oder nur noch administrieren?

Gründe für diese Belastung können folgende fachhochschultypische Entwicklungen sein, welche in den Interviews von Dozenten und Dozentinnen thematisiert wurden:

- Wachsende Klassen- oder Lerngruppengrößen. Dies erschwere ein individuelles Eingehen auf einzelne Studierende in ihrer Eigenart, mit ihren spezifischen Interessen und Schwierigkeiten.
- Die Zeit, um individuelle Anliegen von Studierenden ausserhalb des Unterrichts zu berücksichtigen, sei kaum mehr vorhanden, weil innerhalb der Pensen Stunden für Freiräume gekürzt worden sind.
- Folgen von Wettbewerb zwischen den Schulen: Marketing und Inszenierung, so der geäußerte Eindruck, werde von Vorgesetzten oder von der Gesamt- oder Teilschule bzw. dem Departement zunehmend höher gewichtet als fachliche Substanz.
- Als Folge von lange zum Voraus festgelegten Prüfungsinhalten und Zwang zu enger „Stoffabgrenzung“, insbesondere bei grossen Teams von Dozierenden, komme es zum Verlust von Autonomie, Offenheit und Spontaneität im Unterricht. Damit wird die Lehrfreiheit als zu eingeschränkt beurteilt.
- Insbesondere bei Forschenden bleibe angesichts des Projekt-Akquirierungsdrucks viel zu wenig Zeit für Grundlagenlektüre, um auf dem neusten Stand der jeweiligen Wissenschaft zu bleiben, da sich dieser Aufwand nicht auf den Auftraggeber überwälzen lässt. Daraus ergibt sich der Eindruck, dem neusten Stand des eigenen Fachgebiets hinterher rennen zu müssen und nicht mehr gut genug zu sein.
- Unsicherheit und mangelnde Selbstbestimmung im Zusammenhang mit der eigenen Anstellung bezüglich Quantität (Wie hohe Pensen? Wie lange noch?) und Qualität (Wie viel Lehre? Wie viel Forschung? In welchem Projekt?) stehen der für wissenschaftliches und künstlerisches Arbeiten notwendigen mittelfristigen Perspektive entgegen.

Die Problematik von Kontrolle und Scheinpräzision

2. Hypothese: Der Zwang zu Selbstadministration unter eine Logik, die der Tätigkeit nicht angemessen ist, erzeugt Anerkennungs- und Motivationsdefizite

Insbesondere Dozentinnen und Dozenten, welche in derselben Disziplin, aber in unterschiedlichen Bereichen (Dienstleistung, Lehre, Forschung Weiterbildung) tätig sind, sehen sich damit konfrontiert, dass ihre komplexe Tätigkeit durch den Zwang zur Quantifizierung einer sach- und fachfremden Logik (konkret: Stundenerfassung via SAP) unterworfen ist. Dabei zeigt sich, dass besonders diejenigen kritisch sind, deren Produktivität auf den Synergien basiert, die es zwischen den einzelnen Tätigkeiten gibt, welche sich nicht künstlich aufspalten lassen, die aber trotzdem ehrlich sein wollen. So sagt etwa eine Dozentin und Forscherin, die früher in der Wirtschaft tätig war, dort sei es selbstverständlich gewesen, gemeinsam und mit grossem Einsatz Ziele zu realisieren, ohne dass man dauernd Rechenschaft ablegen müssen: „Wie lange? Wie oft? Wo? Wie?“. Hier an der Fachhochschule habe sie nun den Eindruck, da könne man „eigentlich nichts machen, ohne dass das SAP-System einem das erlaubt“. Die Logik des Finanzcontrolling strukturiert und reduziert aus dieser Sicht die Inhalte.

Als Deutung der damit verbundenen Unzufriedenheit bietet sich an, dass es sich hier letztlich um ein Problem fehlender Anerkennung handelt, denn es bleibt bei den Betroffenen der Eindruck, das Wesentliche sei nicht erfasst und man komme beim Eingeben von Stunden nicht darum herum, auf irgend eine Weise zu schummeln, die eigentliche Leistung als Wissenschaftlerin, Pädagoge oder Künstlerin werde nicht wahrgenommen und damit auch nicht anerkannt. Die Kontrolle von Details steht so gesehen dem Vertrauen in umfassend verstandene Leistung und Motivation im Weg.

Unerwünschte Folgen von Zentralisierung

3. Hypothese: Wo von zentralen Instanzen vorgegebene Inhalte und Formen den Betroffenen als Selbstzweck erscheinen, nimmt die Identifikation mit der eigenen Institution ab

Thematisch in den Gesprächen waren auch administrative Abläufe im engeren Sinn und zwar jene, die als unerwünschte Folgen der Zentralisierung zuvor unabhängiger Vorgänge gesehen werden. Stichworte aus den Interviews hierzu sind: „weltfremde Entwicklung“, „Leerläufe“, „unrealistische Vorgaben“, „Formularkrieg“, „Administration ist nicht mehr Dienstleister fürs Kerngeschäft, sondern wer etwas machen will, wird zum Bittsteller bei der Administration“ u.a.m.

Vielfach zum Ausdruck gebracht wurde die Wahrnehmung, administrative Abläufe seien in den letzten Jahren zunehmend zum Selbstzweck mit mehr belastender anstatt entlastender Funktion geworden. Genannt wurden u.a. folgende Beispiele:

- Eine Abteilung hat früher Versände mit Werbung für Weiterbildungsveranstaltungen autonom gestalten und gezielt versenden können und sei damit auf positives Echo gestossen. Zentrale Vorgaben in Bezug auf Ablauf, Gestaltung, Koordination mit andern Versänden erzeugten inzwischen einen anonymen Eindruck, Empfänger fühlten sich von nunmehr unspezifischen Massenversänden nicht mehr angesprochen.
- Die Folge von mehr Zentralisierung sei, dass Entscheidungsträger und -trägerinnen der Gesamt- oder Teilschule (bzw. Departemente) zunehmend über Dinge entscheiden würden, von denen sie fachlich wenig verstünden. Solche Erfahrungen können den Eindruck fehlender Anerkennung verursachen oder verstärken.
- Die Zusammenarbeit mit Auftraggebern aus der Wirtschaft werde zunehmend bürokratischer: Früher habe man ohne „Formularkrieg“ Aufträge für Abschlussarbeiten entgegengenommen und wer zufrieden war, habe bezahlt, manchmal mehr als vereinbart. Heute würden die administrativen Hürden im Vorfeld sowie im Voraus fix festgelegte Beträge potentielle Auftraggeber aus der Privatwirtschaft abschrecken.

Auch hier handelt es sich wohl um Folge gesamtschweizerischer, fachhochschulspezifischer Entwicklungen. Es stellt sich – im Sinne einer vorsichtigen Empfehlung – die Frage, ob die HSLU nicht ihre auf Überschaubarkeit und dezentraler Organisation beruhende Einzigartigkeit wo möglich beibehalten und damit eine stärkere Identifikation der Mitarbeitenden mit den Institutionen ermöglichen könnte.

Konkurrenz und Misstrauen zwischen Forschung und Lehre

4. Hypothese: Misstrauen und Konkurrenz zwischen Forschung und Lehre sowie zwischen einzelnen Dozierenden sind oft die Folge struktureller Konflikte

Aufgrund des mehrfachen Leistungsauftrages an die Fachhochschulen müssten, wie eine Interviewte sagt, viele Dozierende nun „plötzlich forschen, auch wenn sie das vorher nie gemacht haben“. Das kann eine Chance sein, ist aber auch mit dem Folgeproblem fehlender oder unsicherer forschungsspezifischer Qualifikationen und Ressourcen verbunden. Dasselbe gilt umgekehrt für die Lehre. Warum eine Verbindung von Lehre und Forschung trotz schwieriger Rahmenbedingungen sinnvoll ist, bringt ein ehemals in der Wirtschaft forschender Dozent auf den Punkt: Um glaubwürdig zu sein, müsse er den Studierenden auch mal sagen können: „Ich sehe von nun an etwas ganz anders als bisher“. Diese Flexibilität erfordert allerdings eine gefestigte Erfahrung in beiden Bereichen. Dieses Ideal scheint, zumindest in Fächern, wo Forschung auf Fachhochschulebene überhaupt sinnvoll gemacht werden kann, erstrebenswert. Doch in der Praxis von Lehre und Forschung ist es nur unzulänglich verwirklicht. Wie in einigen Interviews deutlich wurde, kann sich diese Diskrepanz zu folgenreichen Belastungen auswachsen. Zum Beispiel:

- Vorwiegend oder ausschliesslich in der Lehre Tätige nehmen sich als wenig ernst genommene „Anhängsel“ der Institute wahr, die mehr an Forschung als an Lehre interessiert seien, weil vorwiegend Forschung und Dienstleistung Aushängeschild für Reputation sowie Finanzquelle sei.
- Forscherinnen und Forscher hingegen nehmen angesichts knapper Zeitbudgets und Ressourcen Kollegen und Kolleginnen, die ausschliesslich in der Lehre tätig sind, als privilegiert wahr, weil diese jedes Jahr dieselben Inhalte routinemässig vermitteln könnten – eine Deutung, welche insbesondere die in der Lehre mit Herzblut engagierten Dozentinnen und Dozenten kränkt.

Diese Konkurrenzsituation kann verstärkt werden durch strukturelle Rahmenbedingungen wie die stete Ungewissheit, was den Erfolg von Forschungsakquisitionen und/oder Umfang von Pensen anbelangt. Damit verbundenes Misstrauen in Bezug auf die Forschungs- oder Lehrererfahrung von Kolleginnen und Kollegen mit anderen berufsbiographischen und disziplinären Hintergründen behindert den kollegialen Austausch als wichtiges informelles Instrument fachlicher Qualitätssicherung.

Paradoxe Folgen von Qualitätssicherung

5. Hypothese: Eine sich verselbständigende Logik von quantifizierender Evaluation kann dazu führen, dass die Qualität der Angebote sinkt

In einer Organisationseinheit, in der die Evaluationen des Unterrichts durch die Studentinnen und Studenten offenbar zwingend auf standardisiert-quantifizierende Weise durchgeführt werden und Dozierende unhinterfragt bestimmte Mindestwerte erreichen müssen, schildert ein Dozent folgende Problematik: Er beobachtet, wie sich in seiner Umgebung deswegen Verunsicherung und Angst um den Arbeitsplatz breit mache. Dies führe dazu, dass die Unterrichtsinhalte zunehmend weniger auf die notwendig zu vermittelnden, oft anspruchsvollen Inhalte ausgerichtet würden als vielmehr auf die Erzeugung unmittelbarer Zufriedenheit der Studierenden, welche in möglichst kurzer Zeit möglichst viele ECTS erlangen wollten. Damit sinke das Niveau des Unterrichts merklich.

Aus soziologischer Sicht ist der Hintergrund dieser Problematik die Tatsache, dass die Logik quantifizierender Evaluation nur sehr beschränkt die Logik der Lehre abbilden kann. Lehrpersonen sind zwangsläufig positive und negative Projektionsflächen für Studierende. Evaluationen dienen überdies als „Ventile“ für Druck unterschiedlichen Ursprungs. Deswegen müssen die Ergebnisse von Evaluationen ihrerseits interpretiert werden. Werden sie hingegen absolut gesetzt, ist höchst unsicher, ob die besten „Noten“ für den Dozenten auch für den besten Unterricht stehen.

Anhang II: Beurteilung und Empfehlungen aufgrund der Diskussionen am Dozierendentag vom 4. 02. 2011¹

Kurz präsentiert und zur Diskussion vorgelegt wurden den Anwesenden die fünf Thesen als die zentralen Ergebnisse der Interview-Auswertung. Die Fragestellung zur Diskussion in Gruppen von max. 6 Personen war folgende:

Ist die Hypothese plausibel? Gibt es zusätzliche Beispiele oder Gegenbeispiele? Fehlen wichtige Aspekte? Welche Massnahmen könnten von wem ergriffen werden zwecks Besserung?

Die Ergebnisse der Diskussionen wurden stichwortartig, teils als Sätze, teils mit Zeichnungen illustriert auf Papier oder flipcharts festgehalten. Insofern handelt es sich nicht nur um Empfehlungen, sondern um ein Abbild der Diskussion, das aber ebenfalls aufschlussreich ist. Die Autorin hat diese Ergebnisse, ohne sie weiter zu interpretieren vollständig erfasst und hier aufgelistet, da nicht die Validierungsergebnisse ihrerseits interpretiert werden sollen. Minimale Interpretationsspielräume gab es einzig dort, wo Stichworte untereinander verbunden waren mit Zeichen wie Pfeilen, Kästchen, Spiralen u. dergleichen; es wurde versucht, diese möglichst sinnadäquat in die meist nicht vorhandenen Verben zu übersetzen. Ein Fragezeichen in Klammern verweist auf eine Unsicherheit beim Übertragen der handschriftlichen Notizen oder bei deren Verständnis hin. Insofern bilden die Ergebnisse die zwangsläufige Nicht-Abgeschlossenheit solcher Gruppendiskussionen ab.

Notizen **Gruppe 1**, diskutiert v.a. These 3:

- Komplexität nimmt mit der Arbeit in verschiedenen Leistungsaufträgen zu
- Formulare = Kontrolle und Vertrauensverlust
- Intrinsische Motivation wurde durch extrinsische ersetzt, was einen Kulturwandel zur Folge hatte. Hat das zu tun mit: Grösse? Zentralisierung? Ökonomisierung?
- Vorgaben und Regelungen als Auslöser
- Rechenschaft ablegen war früher nicht nötig
- Umgang der Mitarbeitenden mit dem Druck
- Vorgaben Bund, z.B. 20% Forschung und Entwicklung, erzeugt Druck
- Im Dep. Design & Kunst wird F&E nicht unterstützt (Industriepartner)
- Gesetze vom Bund steuern die Struktur der FH
- Mögliche Massnahmen: Entscheide dort treffen, wo die Umsetzung gemacht wird
- Entscheide Oben – Unten.
- Budgets: Wahrheitsverschiebung, d.h. Rapportierung ist nicht immer die Wahrheit, es werden Mischkalkulationen gemacht
- Die Einschränkungen wachsen dadurch, dass Freiräume kontrolliert werden, Instrumente für Transparenz führen auch zu mehr Intransparenz (Zeichnung mit Kreis richtig verstanden?)
- Problem der Formalisierung: Es wird versucht, Heterogenität unter einen Hut zu bringen, der Schuss geht dann hinten heraus
- Vertrauen und Freiräume sind die Basis für gute Forschung
- Die Identifikation nimmt mit dem Verlust von Freiräumen und Vertrauen ab.
- Die Gleichmacherei wird nie gelingen, z.B. Visitenkarte: z.B. Kunst und Wirtschaft ist etwas anderes, sieht auch anders aus
- Unterschied Steuerung/Management und Menschen
- Unterschied Non-Profit-Profit
- Das Menschenbild der Mitarbeitenden passt oft nicht zu den institutionellen Steuerungsinstrumenten.

¹ Eingeladen waren sämtliche Dozierende der HSLU. Nicht eingeladen waren wissenschaftliche Mitarbeitende, die ausschliesslich in den Bereichen Dienstleistung und Forschung tätig sind und keine Lehrpensen haben.

- Mögliche Massnahme: Pauschalpensen, daraus sich ergebende Probleme: wie ist die Tätigkeit messbar? Die Effektivität? Leistungslohn daher nicht praktikabel.
- Zu Fragen auf dem Thesenblatt: Die Thesen sind plausibel, aber es muss noch der Blickwinkel auf die Meta-Ebene hinauf genommen werden.

Notizen **Gruppe 2**

Allg. Feedback: Die Thesen bestätigen unsere Wahrnehmung, in allen Departementen scheint das Gleiche sichtbar zu sein.

- Es gibt viele Veränderungen und keine Routine daraus
- Harmonisierung ist sehr anstrengend und der Nutzen nicht wahrnehmbar.
- Versprochene Synergien sind nicht sichtbar, sondern eher eine Verschlechterung.
- Neue Abläufe – aus Effizienzgründen eingeführt, die dann aber weniger effizient sind
- Harmonisierung verbraucht zu viele Ressourcen
- Effiziente Abläufe wurden durch ineffiziente ersetzt
- Zentralisierung = Verwaltungslogik / Bildung = Unternehmerische Logik, beide passen nicht zusammen, dezentrale Strukturen wären eine Stärke
- öde Standardisierung statt lebendige Vielfalt!
- Kommunikation: verläuft v.a. von oben nach unten, man wird vor fait-à-compli gesetzt, das ist nicht sehr unterstützend und wertschätzend, Verantwortung heruntergeben, Stichwort Vertrauen
- zu wenig Identifikation
- Crescendo: es handelt sich hier um hohle Phrasen, die von oben diktiert, schlecht verknüpft sind mit der Praxis. Hemmschuh ist: Es wäre ein Mentalitätswechsel nötig.
- Identifikation wird durch Zentralisierung in Frage gestellt – zum Beispiel niemand im Büro

Massnahmen:

- Führungsphilosophie diskutieren und überdenken
- Top down und bottom up muss verknüpft werden, hin zu praxisorientiertem Führungsstil gegenüber von Experten.
- Es sollen mehr Kompetenzen bei den Leuten abgeholt werden, damit ist mehr Wertschätzung verbunden.
- Departemente sollen definieren, was als support institutionalisiert wird
- Was ist minimal zu zentralisieren? Was ist maximal zu dezentralisieren?
- Mehr delegieren
- Fachhochschulrat soll gegen aussen Einheit zum Ausdruck bringen. Vielfalt im Innern trotzdem oder gerade dadurch möglich

Notizen **Gruppe 3**

Diskutiert werden v.a. Thesen 2 / 3 / 4, notiert wird dazu:

- Ich erlebe, dass ich degradiert werde zu einem Produktionsfaktor
- Industrialisierung der Bildung durch SAP, verursacht Kosten, führt nicht zu Vernetzung, Unterschiede werden eingeebnet
- Was dient der Qualität (das ist das Schlagwort der Industrie(?))
- Früher hatten wir keine Modulbeschriebe, kein SAP, wir haben gleich gute Arbeit geleistet wie heute.
- Vertrauensverlust: Wann muss ich was tun? Das schreibt mir heute jemand vor!
- Man müsste doch eher fragen: Was stärkt die Person (nicht Qualität), die Persönlichkeit? Kreativität, Lebendigkeit, Innovative Fähigkeiten ...
- Was wäre, wenn ...?! man die ganze Admin (SAP ...) wegstreicht? Gewinnt Qualität der Lehre? Wird Person gestärkt? Bietet es nicht auch Schutz, dass wir nicht noch mehr ausgebeutet werden? Es gibt eine Diskussion über diesen Begriff „Ausbeutung“ in diesem Zusammenhang Diskussion der These 1 „Platzhalter“ und 2 „Beleidigung“- Metakommunikation über den Begriff „Ausbeutung“: Die Diskussion der Thesen hier polarisiert, bringt uns auseinander anstatt dass wir und vernetzen.
- Auch örtlich findet der Diskurs nicht mehr statt. Menschen sind nicht mehr in ihren USM-Haller-Büros.
- Es besteht auch eine Polarisierung zwischen Indianern und Häuptlingen. Ihre Signale kommen von oben.
- Die Strukturen machen die Menschen unglücklich.
- Die Partizipation nimmt ab – sich grüssen ist nicht mehr möglich (?)
- Mehr Anonymität führt zu mehr Kontrolle, weil Vertrauen nicht mehr gelebt werden kann.
- Strategie: Wachstum, Internationalisierung ... werden die mitgetragen?!
- Ist die Kultur der Lehrenden anders als der Strategen? Wer macht Kultur? Dozierende können sie nicht delegieren!!
- Zusammen gestalten, Freiräume nutzen, sich unterstützen, Gegenkraft zur Polarisierung
- Kultur und Organisation: kann man lokal handeln? Da haben Dozierende Organisationsspielraum. Da unterstützen wir uns im Kleinen.
- Kultur heisst auch Management unterstützen! Tun das die Dozierenden? Loyalität ja, Identifikation nein.
- Den 5 Thesen könnte man auch folgende Namen geben: 1. Platzhalter, 2. Beleidigung, 3. Entfremdung, 4. Rivalentum, 5. Paradox.

Notizen **Gruppe 4**

- Leistungen werden gefordert, ohne dass adäquate Rahmenbedingungen geschaffen werden.
- Keine internen Leistungskriterien für Dozierende
- Positive Leistungsanreize fehlen
- Keine Zielorientierung
- Jede Stunde registrieren, alles muss zugeordnet werden – Unsinn, anstelle Ergebnisse zu erfassen, das führt zu Unzufriedenheit
- Übersteuerung mit Kennzahlen
- Daraus folgt: Die fünf Thesen unterschieden sich nicht grundsätzlich
- Kennzahlen-Instrumente werden laufend optimiert
- Kontrollaspekt zurückfahren
- Stunden nicht dasselbe wie Qualität
- SAP kann aber auch entlastend sein (auch Schutz v.a. für Mitarbeitende)
- Wir haben overkill (?)
- viel zu wenig %-Anstellung, über die man frei verfügen kann
- Leistungskriterien! Externer Fachrat, der Leistung beurteilt? (heikel)
- In der Forschung hat man 90% Ausschuss
- d.h. viel zu hohe Erwartungshaltung in aF&En (bezüglich Finanzen: falsche Finanzierungsmodelle), Rahmenbedingungen sind unrealistisch
- FH ist nicht dasselbe wie eine Firma bezüglich Vermarktung
- Wir stehen in Konkurrenz zu anderen Firmen (z.B. ETH), wir sind viel teurer
- Fehlender Mittelbau (keine Karriereplanung)

Einzelrückmeldungen ausserhalb der Gruppen am Rand der Veranstaltung oder **per e-mail** (stark zusammengefasst):

- Resignation von vielen sei der Grund der geringen Beteiligung an der Veranstaltung
- Gesundheitliche Aspekte nicht ausser Acht lassen, Burnout etc.
- Das diese Veranstaltung so an den Rand gedrängt worden sei, sei auch Ausdruck des Problems, dass Anliegen der Dozierenden nicht ernst genommen würden
- Es braucht eine politische Diskussion dazu, Problem lässt sich nur auf dieser Ebene lösen, nicht nur in Hochschulen.
- Thesen treffen zu, deshalb: Wer kann, geht zurück in die Wirtschaft und zwar eher die besseren, die Qualität sinkt an den FH
- Die HSLU muss sich entscheiden, ob sie eine Firma (nur Dienstleistung, keine Forschung) oder eine Lehr- und Forschungsinstitution mit „hochkarätigen“ Forschungsprofessuren sein wolle. Für letztere sowie Dozierende sollten dann angemessene Leistungskriterien erarbeitet werden.
- Massnahme: Etablierung eines Mittelbaus und bessere Ermöglichung von Fachkarrieren, längerfristig an die FH gebundene Mitarbeitende könnten Kontinuität der Forschung sicherstellen
- Masterstudierende in die Forschung einbeziehen
- Einige zustimmende Rückmeldungen zu den Thesen, erkennen auch ihre Situation darin wieder, wollen die Thesen intern weiter diskutieren
- Ein Dozent hat in seiner Rückmeldung per mail überdies aufmerksam gemacht auf die Empfehlungen des Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierats SWTR zum Thema „Forschung an Fachhochschulen in der Schweiz. Einblicke in den Entwicklungsstand“, SWTR-Schrift 2/2010, zu beziehen beim Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierat, Schwanengasse 2, CH-3003 Bern oder unter www.swtr.ch.